

РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ АБДУЛЛЫ АВЛАНИ

Ишкобилов Жамшид Бахром угли

Студент 3-курса Ташкентского государственного университета имени Низами факультета языков, родной язык и литература (Русский язык и литература в иностранных группах)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545230>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.
Утверждено: 10 май 2022 г.
Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Просветитель, педагог, издатель, писатель поучительных книг для детей, просветитель узбекской культуры, национальный писатель и поэт.

Одним из самых известных представителей узбекской национальной культуры конца XIX и начала XX веков является просвещенный поэт, драматург, журналист, ученый, государственный и общественный деятель Абдулла Авлани. Родился 12 июля 1878 года в махалле Мерганча города Ташкента в семье ткача Миравлона ака. Его детство прошло на извилистых улочках Мирабадской махалли, среди детей железнодорожников, в большинстве своем русских. Учился в старой школе Окчи, затем в медресе (1885–1886). Занимается самостоятельным чтением. Он изучал арабский, персидский и русский языки. Он следил за газетами и журналами, выходившими в Оренбурге, Казани и Тбилиси. За короткое время он стал известен как просветитель и стал одним из активных представителей

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль воспитания в творчестве Абдуллы Авлани. Воспитание самый главный стимул в произведениях писателя.

общественно-культурного движения в стране.

Одним из важнейших изменений в культурной жизни Туркестана в начале XX века стало изменение школьного образования. В этот период Авлани примкнул к джадидскому движению и стал известен как один из активных участников джадидов в Ташкенте. В 1904 г. Авлани открыл новую школу в Мирабаде, а затем в Дегрезликке (1903–1914 гг.) Аналогичным образом преподавал и писал учебники.

В 1909 году при школе открылось «Общество милосердия», которое помогало в воспитательной работе и обучало сирот. Он опубликовал первый том четырехчастного сборника стихов под названием «Литература или национальные стихи». В партнерстве с такими разработчиками, как Мунавваркори, Мухаммадджон

Подшоходжаев, Тавалло, Рустамбек Юсуфбеков, Низомиддин Ходжаев, Шокиржон Рахими, он основал «Нашриёт» (1914 г.) и «Мактаб» (1916 г.). Издавал газеты «Тараккий», «Шухрат» (1907), «Осиё» (1908), «Турон» (1917). В 1918 году он стал одним из учредителей и первым редактором «Иштирокиюн» — первой газеты Туркестанского советского правительства. В советский период он занимал различные ответственные должности, на какой бы должности он ни работал, занимался распространением знаний, образованием, преподаванием в вузах и колледжах. В 1930-34 годах заведовал кафедрой Среднеазиатского государственного университета (ныне Ташкентский государственный университет). Он умер в 1934 году.

В 1927 году Авлани было присвоено звание Героя Труда. Авлани занимается творчеством более 30 лет. Он был свидетелем трудовых событий 1916 года, за которыми последовали революционные потрясения и национально-освободительная борьба. В прошлом он оставил, по его словам, «десятки стихов и школьных учебников, четыре театральные книги». Говоря о его месте в истории нашей культуры, необходимо выделить два аспекта: педагогическую деятельность и литературное искусство. Его педагогическая деятельность, его взгляды на образование являются важными источниками в определении особенностей просвещения, поднявшегося на новый уровень в начале XX века. Школа Авлани была построена на основе гуманистического и бесплатного образования, основной

задачей которой было обучение детей светским и передовым наукам, обеспечение молодежи возможности участия в общественно-политической жизни страны. Писатель составлял учебники для этих школ.

Его «Первый учитель» (1911) для прежних учеников до октябрьской смены переиздавался 4 раза, а «Последний учебник азбуки» - «Второй учитель» (1912) переиздавался 3 раза. Особое место в развитии социально-педагогической мысли начала XX в. занимает учебник «Турецкий Гулистан или нравственность» (1913 г.) с нравственно-дидактическим содержанием. В ней вопросы воспитания и нравственности впервые анализируются с точки зрения запросов и нужд XX века. Различая традиционное добро и зло, Авлани в качестве основного критерия берет современность, обосновывая свои взгляды идеями Гиппократ, Платона, Аристотеля, Саади Шерази, Бедия. Писатель считал любовь к Родине одной из лучших человеческих добродетелей, за которую нужно бороться. Родина — это город и страна, где родился и вырос каждый. Любовь к языку и культуре — это любовь каждого человека к своему народу: *«Зеркало жизни каждого народа, которое показывает его существование в мире, — это его язык и литература. Потерять национальный язык — значит потерять дух нации».*

Авлани писал стихи, рассказы и статьи под псевдонимами Хиджран, Набил, Индамас, Шухрат, Тангрикули, Сурайё, Шапалак, Чол, Чегабой, Абдулхак. Следует отметить, что Авлани прошел гораздо более сложный жизненный и творческий путь. Он вошел в

литературу в то время, когда идеологическая борьба была на небывало высоком уровне. Он без колебаний принял борьбу за просвещение и прогресс. Знакомясь с поэзией поэта, вы столкнетесь с интересной ситуацией. В нем нет романтической поэзии. Он знает социальные проблемы, горе людей важнее. Он отрицает всякую любовь перед лицом беды Народа и Родины. Он «любит свою родину, как друга». Он посвящает ей всю свою любовь. Начало века было временем, когда Туркестан очень ответственно относился к своей судьбе, решался вопрос его жизни и смерти. Он быстро осознал это как передовой интеллектuala авлонийского периода, великий просветитель, активный сторонник учения джадидов. Его первые поэтические произведения были опубликованы в книгах «Литература или народные поэмы» (I, II, III, Гюзлар), «Мактаб Гулистони» (1916 г.), «Мардикорлар ашуласи» (1917 г.) и «Сабзавор» тазкираси (1914 г.) и в периодические издания. Они пропагандировали знание, невежество, осуждали социально-нравственные устои старого строя и говорили о свободном и счастливом времени. В этом отношении стихи Авлони этого периода созвучны поэзии Хамзы и Анбара Атина. Авлони широко использовал в литературе утяжелители для пальцев. Он писал стихи на народные мелодии и обогатил возможности поэзии.

Одним из самых важных вкладов Авлани в литературу было то, что он был одним из создателей нового литературного явления, называемого трудовой поэзией. Он написал такие

стихи, как «Слова отца рабочего сыну», «Слова матери сыну» и «Прости», в которых описываются события трудового 1916 года. Родина осветила сцены прощания батраков, увезенных из деревни в снежные и ледяные края крайнего севера, на черную службу в тылу, несправедливость. Мелодия и стиль этих стихов очень близки народным песням, сыгравшим важную роль в национальном пробуждении нашего народа.

Авлани с радостью встретил Февральскую революцию 1917 года (стихи «Кутулдик», «Йотма»). Посвященные Октябрю, он написал такие стихотворения, как «Марш свободы» (1919), «В уши трудящимся», прославляющие новый социалистический строй. Но вскоре русский советский режим начал осознавать, что старый царский режим был худшей формой, чем прежде, и что советская политика была основана на лицемерии. В частности, отказ от дарования торжественно обещанной свободы привел к появлению в творчестве поэта грустных мелодий («Еженедельный час» 1919). Тем не менее Авлони писал стихи на разные темы. Дневники «афганского вояжа» о поездке в Афганистан в 1919-20 гг. имеют важное значение в изучении истории установления дружеских отношений между нашей страной и нашим соседом.

Авлани был одним из основателей узбекского театра. В 1913 году он сформировал театральную группу «Туркистон». Туркестан также объявил о своих строгих правилах. И его организатором, и идейно-художественным руководителем был

Авлони. Труппа поставила лучшие образцы узбекской драматургии начала XX века, такие как «Ядовитая жизнь» (Хамза), «Несчастный жених» (А. Кодирий.), «Человек, арендовавший место», «Я мертвых», «Лейли и Меджнун», «Асли и Карам»). Сам Авлони исполнил роли Маллу («Лейли и Меджнун»), Файзибоя («Несчастный жених»), Алибоя («Свадьба»), Боя («Падаркуш»).

Авлони "Легко ли защищать права?" (1914), комедии «Пинак» (1915), трагические произведения, такие как «Мы и ты», «Португальская революция», «Две любви», написанные в 1914–1917 годах, внесли важный вклад в становление узбекской драматургии и популяризацию театра. Через адвоката Давронбека он разоблачил беззаконие в Туркестане и невежество мира. «Легко

ли быть юристом?» Он создал в своем творчестве образ ряда маков и картежников, показывая, что духовная жизнь деградировала. Он писал о борьбе против монархии, португальской революции 1910 года, младотурецкой революции 1909 года в Турции («Две любви») и расширил круг тем и идей в нашей литературе. В «Мы и вы» он описал борьбу Туркестана начала XX века за старое и новое на примере конкретных судеб.

Наиболее продуктивные годы основной творческой деятельности Авлони пришлись на период до Октябрьской революции 1917 года. Творчество Авлони начали изучать в конце 60-х годов. Образцы его произведений в разных жанрах теперь изданы отдельными книгами.

Литературы:

1. «Звезды духовности» (Издательство «Национальное наследие Абдуллы Кадыри», Ташкент, 1999 г.).
2. Абдулла Авлони. Турецкий гулистон или мораль. стр. 26. Книга.
3. Абдулла Авлони. Турецкий гулистон или мораль. Страница 31. Книга 8, страница 32.
4. Telschow, Claudia. Die Adjektiv-Adverb-Abgrenzung im Deutschen: zu grundlegenden Problemen der Wortartenforschung. – Berlin: 2014. - S. 28-39.
5. H. Baymanov*, A. Avlakulov, S. Sattorova, F. Rozikova, M. Muminova Compliment-concept and discourse features of qualitative lexemes of human nature (on the example of German and Uzbek languages) // Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 2598 – 2605 Received 05 March 2021; Accepted 01 April 2021. 2598 <http://annalsofrscb.ro>.